

10.5281/zenodo.11206729

ХАМИДУЛЛАЕВА Беатрис Орынбаевнаартистка балета, American Repertory Ballet/Princeton Ballet School,
США, Нью-Джерси, г. Принстон

МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОМУ БАЛЕТУ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Аннотация. В этой статье исследуется эволюция методологии преподавания классического балета от их традиционных корней до современной практики, подчеркивая переход к целостной и научно обоснованной педагогике. В исследовании использован исторический анализ педагогических методов и качественная оценка современных образовательных инноваций в балетном обучении. Основные результаты иллюстрируют переход от жестких методов обучения к подходам, которые отдают приоритет физическому, эмоциональному и интеллектуальному развитию учащихся. Это исследование представляет новую методологию преподавания, ориентированную на здоровье, соответствие развитию и интеграцию теоретических знаний с практическим применением. В заключение статья приводит доводы в пользу смены педагогической парадигмы в балетном образовании, отстаивая методы, обеспечивающие благополучие и всестороннее развитие танцоров. Новизна данной работы заключается в интеграции традиционных принципов балетного образования с современными педагогическими теориями, ориентированными на ребенка, что обеспечивает основу для будущей образовательной практики в исполнительском искусстве.

Ключевые слова: балетное образование, педагогика, целостное развитие, детско-ориентированное обучение, методика танца, классический балет, современные подходы к обучению, балетное здоровье, образовательные инновации, благополучие танцоров.

Введение

Классический балет как вид искусства и педагогическая практика значительно изменился от истоков эпохи Возрождения до современных этапов мирового исполнительского искусства. Эта эволюция отражает изменения в социальных структурах, образовательных философиях и художественных проявлениях. Методики преподавания балета, исторически укоренившиеся в строгих систематизированных системах, разработанных при дворах Италии и Франции, превратились в разнообразные образовательные практики, отражающие сочетание традиций и инноваций.

Современная балетная педагогика пытается объединить точность классических техник с потребностями физического и психологического здоровья современных молодых танцоров. Традиционные методы, такие как те, которые впервые были предложены Агриппиной Вагановой в России в начале 20-го века, подчеркивали развитие технического мастерства и художественного выражения, образуя основу, на которую до сих пор полагаются многие современные преподаватели балета [1, с. 201-

205]. Эти методы часто характеризуются структурированной последовательностью упражнений, направленных на последовательное развитие навыков танцора.

Однако XXI век открыл парадигму, в которой образовательные стратегии выходят за рамки простого технического мастерства. В настоящий момент балетное образование все чаще учитывает соображения целостного благополучия танцоров, признавая интенсивные физические нагрузки и часто упускаемые из виду проблемы психического здоровья, связанные с профессиональной танцевальной подготовкой. Такая перемена отчасти является ответом на более широкие образовательные тенденции, которые способствуют более всестороннему развитию учащегося, включая эмоциональный и социальный интеллект.

Более того, глобальное распространение балета привело к педагогическим инновациям, которые включают межкультурный обмен и интеграцию технологий в танцевальное образование. Современные балетные программы могут использовать мультимедийные инструменты для улучшения обучения и более

интерактивного вовлечения учащихся, отражая более широкие образовательные тенденции в области цифровой грамотности [2, с. 118-122].

В этом контексте понимание исторических и современных методик преподавания балета не только подчеркивает динамичный характер этого вида искусства, но и создает основу для внедрения инновационных методов обучения, адаптированных к современным потребностям учеников балета. В данной статье будут подробно рассмотрены эти методики преподавания, их теоретические основы и практическое применение в подготовке танцоров следующего поколения.

1. Исторический обзор методов преподавания балета

Эволюция методик преподавания балета от зарождения в эпоху итальянского Возрождения до структурированных академий Франции и России отражает значительные сдвиги в художественных, культурных и образовательных парадигмах. Первоначально балет был аристократическим видом искусства, его ранние методы и стили развивались как часть тщательно

продуманных придворных развлечений. Ко времени Людовика XIV балет превратился в более формализованную дисциплину: создание Королевской академии танца в 1661 году ознаменовало значительное институциональное признание балета как искусства, достойного систематического изучения. Методы, разработанные в эту эпоху, заложили основополагающую основу, подчеркивающую эстетику балета как исполнительского искусства, глубоко переплетающегося с куртуазными манерами и музыкальностью.

По мере развития преподавания балета, особенно в XVIII и XIX веках, возникла более систематизированная форма обучения. Развитие балетной техники становилось все более строгим, ориентируясь на физические возможности и эстетические линии тела танцора. В этот период наблюдался подъем таких мастеров балета, как Карло Блазис, который в 1820-х годах сформулировал принципы, подчеркивающие выравнивание тела, разворот ног и использование пяти основных положений ступней – концепции, которые остаются в основе ядро современной балетной техники (рис. 1).

Рис. 1. Пять основных положений ступней

Вклад России в балетную педагогику, особенно благодаря творчеству Агриппины Вагановой в начале 20 века, стал поворотным моментом в преподавании балета. Методика Вагановой не только синтезировала элементы французской, итальянской и русской школ, но и представила научное понимание механики тела и эффективности движений. Ее подход был подробно описан в ее книге «Основы классического танца» [3], которая стала плодотворным учебником для преподавателей балета во всем мире. Система Вагановой тщательно очерчивала последовательность тренировочных упражнений от простого к сложному,

обеспечивая развивающий подход, который увеличивал силу, гибкость и художественное выражение танцора.

Этот период также ознаменовал растущую профессионализацию и систематизацию балетного образования, примером чего является создание финансируемых государством школ, таких как балетная школа Парижской оперы и Академия Вагановой в Санкт-Петербурге. Эти учреждения не только служили бастионами высоких стандартов балетного обучения, но и культурными хранилищами, сохраняя и увековечивая этот вид искусства через поколения танцоров.

Более того, в 20-м веке произошли дальнейшие инновации в методах преподавания, и такие деятели, как Энрико Чекетти и Джордж Баланчин, внесли уникальный вклад. Метод Чекетти был сосредоточен на точности движений и балансе тела, которые имели решающее значение в формировании танцора, способного

выполнять сложную хореографию с изяществом и технической точностью (рис. 2). Баланчин, с другой стороны, подчеркивал скорость и динамику движения, что соответствовало его видению более современной и неоклассической формы балета.

Рис. 2. Метод Энрико Чекетти [4]

Эти исторические методики преподавания не только сформировали техническое мастерство и артистические качества артистов балета, но также заложили основу для разнообразных педагогических подходов, которые характеризуют современное преподавание балета. Особый акцент каждого метода – будь то гармония движений, анатомическая точность или выразительные способности – отражает более глубокую образовательную философию, касающуюся тела, артистизма и выразительного потенциала человеческого движения.

2. Современные подходы к балетному образованию

2.1 Постепенное обучение и детская психология в балете

В современном балетном образовании интеграция постепенного обучения и детской психологии представляет собой поворот в сторону целостного развития юных танцоров. При этом подходе приоритет отдается не только техническому мастерству, необходимому для балета, но также психологическому благополучию и постепенному развитию учащихся. Центральное место в этой методологии занимает

адаптация обучения балету к этапам когнитивного, эмоционального и физического развития детей, гарантируя, что каждый этап обучения соответствует их потребностям в развитии.

Постепенное обучение балету предполагает структурирование учебной программы таким образом, чтобы навыки вводились в логическом и прогрессивном порядке. Каждый этап основывается на предыдущем, позволяя закрепить базовые навыки и постепенно внедрять более сложные техники. Этот метод имеет решающее значение для предотвращения физических травм, которые могут возникнуть в результате преждевременного выполнения сложных танцевальных движений. Более того, это согласуется с теорией Выготского о зоне ближайшего развития (ЗБР) (рис. 3), которая предполагает, что оптимальное обучение происходит сразу за пределами текущих способностей ученика, требуя поддержки со стороны учителя для достижения новых компетенций [5, с. 6-27]. Эта образовательная основа в балете гарантирует, что ученики постоянно сталкиваются с трудностями, но при этом получают поддержку в своем учебном пути.

Рис. 3. Теория Выготского о зоне ближайшего развития [6]

Кроме того, включение принципов детской психологии в преподавание балета направлено на удовлетворение эмоциональных и психологических потребностей учащихся. Понимание того, что дети в разном возрасте обладают разным уровнем внимания, устойчивости и когнитивных способностей, определяет подход, который педагоги применяют в классе. Например, юные танцоры часто получают пользу от обучения в благоприятной среде, включающей положительное подкрепление, что может повысить их мотивацию и удовольствие от изучения балета [7]. Акцент на понимании точки зрения и способностей ребенка имеет решающее значение для формирования позитивных отношений с танцем, что может повлиять на его долгосрочную приверженность и успех в этой области.

Недавние исследования и методики представляют ориентированный на ребенка подход в балетном обучении, учитывающий индивидуальные различия и потребности каждого ученика. Например, работа Лиепы и Грудской по преподаванию хореографии дошкольникам подчеркивает важность предоставления юным ученикам возможности изучать этот вид искусства в поддерживающей и увлекательной среде, предполагая, что ранний опыт танцевального образования должен быть сосредоточен на творчестве и удовольствии, а не на творчестве и удовольствии [7].

Этот современный подход не только соответствует современному опыту в сфере образования, но и отражает более широкое понимание развития ребенка и его значения для обучения балету. Он способствует сбалансированному развитию тела и ума танцора, стремясь подготовить всесторонне развитых людей, которые смогут преуспеть в танце и сохранить физическое и психологическое здоровье. Такой переход имеет важное значение в современном балетном образовании, пропагандируя устойчивые методы, способствующие долгосрочному благополучию танцоров, что знаменует собой значительный шаг вперед по сравнению с традиционной балетной педагогикой.

2.2 Технологическая интеграция и физическое понимание

Внедрение технологий в балетное образование, наряду с более глубоким пониманием телесности и биомеханики, изменило современную балетную педагогику, улучшив как методы обучения, так и опыт обучения. Этот современный подход не только способствует более точному и безопасному обучению, но и приводит балетное образование в соответствие с современными научными стандартами, тем самым оптимизируя физические возможности танцоров и снижая риск травм.

Технологическая интеграция в балетном образовании охватывает различные аспекты: от использования видеотехнологий для анализа

исполнения и обратной связи до применения современного программного обеспечения для биомеханического анализа. Видеотехнологии позволяют немедленно воспроизводить и детально изучать выступления, позволяя танцорам и инструкторам анализировать движения кадр за кадром. Это может выявить тонкие нюансы техники, которые могут быть упущены из виду в режиме реального времени, предлагая мощный инструмент для точного преподавания и обучения. Кроме того, танцевальное программное обеспечение, например, предназначенное для моделирования танцевальных движений и прогнозирования биомеханических стрессов, позволяет танцорам лучше понимать, как работает их тело [2, с. 118-122]. Эти инструменты могут помочь танцорам оптимизировать свои движения, чтобы предотвратить травмы и улучшить производительность, предоставляя визуальную обратную связь и основанную на данных информацию о механических аспектах танцевальных движений.

Более того, интеграция биомеханических принципов в балетную подготовку подчеркивает переход от исключительно эстетического фокуса к такому, который в равной степени

ставит во главу угла здоровье танцора и долголетие. Понимая физические потребности и ограничения тела, преподаватели могут разрабатывать режимы тренировок, которые повышают производительность и одновременно снижают риск травм от перенапряжения. Этот подход поддерживается междисциплинарными исследованиями, которые включают в себя идеи спортивной науки, кинезиологии и физиотерапии в балетной педагогике. Такие исследования часто подчеркивают важность ровности, мышечного баланса и подвижности суставов, которые имеют решающее значение для требовательной физической формы балета.

Например, в исследовании Алексея Пастухова о современном танцевальном образовании обсуждается интеграция биомеханики и кинетических техник в танцевальное обучение. Пастухов подчеркивает, что современные педагогические стратегии включают не только традиционные танцевальные техники, но и современный кинематический анализ для совершенствования движений танцоров и снижения частоты травм, тем самым продвигая более здоровый и научно обоснованный подход к балетному обучению [2, с. 118-122].

Таблица

Наиболее частые травмы в балете и профилактические методики

Тип травмы	Описание	Профилактические методики
Травмы лодыжки	Часто включают растяжения связок, тендиниты, синдромы переднего и заднего ущемления.	Упражнения на укрепление и растяжку, оптимизация техники танца, использование бандажей.
Повреждение ахиллова сухожилия	Включает тендинопатию ахиллова сухожилия и его разрывы.	Упражнения на растяжку и укрепление, лед, отдых, физиотерапия.
Переломы и вывихи	Например, авульсионные переломы, которые могут возникать из-за резких движений в балете.	Поддержка правильной техники, укрепление мышц, фокус на гибкости, предотвращение переутомления.
Патологии колена	Включая синдромы боли, хронические травмы и посттравматические состояния.	Специализированная физиотерапия, упражнения на укрепление мышц и улучшение координации.
Специфические балетные травмы	Особенности, связанные с экстремальными позами и движениями в балете, такие как гиперпронация.	Образовательные программы по правильной технике, специальные упражнения на стабилизацию и баланс.

Эта современная образовательная система знаменует собой значительную эволюцию в балетной педагогике, признавая преимущества технологических достижений не только для улучшения творческих способностей, но и для обеспечения физического благополучия танцоров. Интегрируя эти современные инструменты и подходы, балетное образование не только адаптируется к требованиям 21-го века,

но и устанавливает новые стандарты совершенства и устойчивости в исполнительском искусстве.

3. Авторская методика обучения

Методика обучения, разработанная автором, представляет собой существенный отход от традиционной балетной педагогики, подчеркивая целостный подход к танцевальному образованию, ставящий во главу угла здоровье,

благополучие и индивидуальное развитие каждого ученика. Этот метод построен на пяти основных компонентах: психическое и физическое здоровье ребенка, осознание тела и легкая растяжка, подготовительная интеллектуальная работа, группировка по развитию и интеграция теории с практикой. Каждый компонент разработан с учетом конкретных потребностей и способностей юных танцоров, способствуя созданию сбалансированной и инклюзивной среды обучения.

1. Психическое и физическое здоровье ребенка. В основе этого метода лежит акцент на психическом и физическом здоровье ребенка. Признавая строгие требования балетного обучения, этот подход включает в себя стратегии, обеспечивающие поддержание учащимися здорового баланса между физическими нагрузками, необходимыми для занятий танцами, и их общим благополучием. Занятия и упражнения выбираются не только из-за их технических достоинств, но и из-за их способности способствовать позитивному самоощущению и эмоциональной устойчивости среди юных танцоров. Этот компонент включает в себя регулярные оценки для мониторинга здоровья и благополучия учащихся, что позволяет своевременно принимать меры в случае необходимости.

2. Осознание тела и легкая растяжка. Центральное место в этом методе занимает развитие осознания тела. Это включает в себя обучение студентов механике тела и анатомии, имеющей отношение к балету, что помогает понять, как движения влияют на различные части их тела. Легкие упражнения на растяжку вводятся постепенно, чтобы повысить гибкость без риска травм. Основное внимание уделяется безболезненной растяжке, уважению естественных границ тела и избеганию агрессивных техник, часто встречающихся в традиционных балетных тренировках.

3. Подготовительное интеллектуальное занятие. Перед физическим занятием учащиеся интеллектуально готовятся к упражнениям, которые они будут выполнять. Это включает в себя обсуждение художественных и исторических аспектов движений, а также биомеханических принципов, лежащих в основе каждой техники. Этот подготовительный шаг имеет важное значение для того, чтобы помочь студентам понять цель и контекст их деятельности, повысить их вовлеченность и значимость их практики.

4. Группировка по уровню развития. Вместо группировки учащихся по возрасту или

предполагаемым способностям этот метод группирует их на основе стадии развития и индивидуального прогресса как в физическом, так и в когнитивном аспектах. Это гарантирует, что все учащиеся учатся в своем темпе, не чувствуя давления или отставания. Он подчеркивает развитие желания танцевать, а не соответствие заранее установленным категориям способностей.

5. Интеграция теории с практикой. Последний компонент соединяет теоретические знания с практическим применением. Ученики узнают о музыке, ритмах и культурном контексте танцев, которые они исполняют, что обогащает их понимание балета как вида искусства. Эта интеграция гарантирует, что учащиеся не только овладеют физическими движениями, но также эмоционально и интеллектуально соединятся с танцем, способствуя более глубокому пониманию и более целостному подходу к обучению.

Этот метод обучения, разработанный на основе обширного опыта и исследований в области танцевального образования, предназначен для создания благоприятной среды, которая уважает и развивает индивидуальные таланты и способности каждого ученика. Сосредоточив внимание на психическом и физическом здоровье, правильности развития и интеграции теории и практики, он стремится подготовить не только опытных танцоров, но и всесторонне развитых людей, которые ценят искусство балета во всем его контексте.

Заключение

В заключение, исследование методологий преподавания классического балета, от их исторических корней до современной практики, раскрывает область, которая одновременно богата традициями и полна инноваций. Переход от традиционных, несколько жестких парадигм преподавания прошлого к более инклюзивным и научно обоснованным подходам подчеркивает более широкий педагогический сдвиг в сторону воспитания физического, эмоционального и интеллектуального благополучия танцоров. Целью данной статьи было описать эти тенденции и представить новую методологию преподавания, которая объединяет эти современные принципы с акцентом на целостное развитие танцоров.

Предлагаемый метод обучения, в котором особое внимание уделяется психическому и физическому здоровью, осознанию тела, интеллектуальному участию, адекватности развития и интеграции теории с практикой, представляет собой адаптивный ответ на

меняющиеся потребности студентов балета в 21 веке. Он стремится не только вооружить их необходимыми техническими навыками, но и обеспечить их здоровье, устойчивость и глубокое понимание этого вида искусства. Создавая среду, которая ставит во главу угла благополучие учащихся и адаптируется к их индивидуальным этапам развития, этот метод может установить новый стандарт балетного образования, способствуя устойчивости и инклюзивности в балетном обучении.

Это исследование и последующее методологическое предложение также предполагают дальнейшее исследование и обсуждение в обществе танцевального образования. Это приглашение продолжать совершенствовать практику преподавания, использовать междисциплинарные подходы и постоянно искать пути, которые лучше всего удовлетворяют меняющиеся потребности студентов. При этом балетное образование сможет сохранить свои почтаемые традиции, динамично развиваясь в соответствии с современными художественными и образовательными стандартами. Таким образом, эта статья вносит вклад в продолжающийся диалог по совершенствованию балетной педагогики, обеспечивая ее актуальность и жизнеспособность в воспитании следующего поколения танцов.

Литература

1. Сивоконь Ю.М. Теоретичні аспекти сучасного викладання класичного танцю у вищих навчальних педагогічних закладах // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2021. – № 195. – С. 201-205.
2. Pastukhov O.A. Сучасний танець: теоретичні засади новітніх підходів до викладання // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2021. – №. 4. – С. 118-122.
3. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – Лань, 2000.
4. Hofeling K. The Cecchetti Method // Studiorballet. – 2021. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.studiorballet.com/the-cecchetti-method/>.
5. Марголис А.А. Зона ближайшего развития (ЗБР) и организация учебной деятельности учащихся // Психологическая наука и образование. – 2020. – Т. 25. – №. 4. – С. 6-27.
6. Понятие зоны ближайшего развития в психологии. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://wiki.fenix.help/psychologiya/zona-blizhayshego-razvitiya>.
7. Liepa I.M., Grudskaya A.B. A new incremental and comprehensive approach to preschool dance education. – 2019.

KHAMIDULLAEVA Beatris Orynbaevna

Ballet dancer, American Repertory Ballet/Princeton Ballet School,
USA, New Jersey, Princeton

METHODS OF TEACHING CLASSICAL BALLET: HISTORICAL REVIEW AND MODERN APPROACHES

Abstract. *This article investigates the evolution of classical ballet teaching methodologies from their traditional roots to contemporary practices, emphasizing the transition towards holistic and scientifically informed pedagogies. The study employs a historical analysis of pedagogical methods alongside a qualitative assessment of modern educational innovations within ballet training. The main findings illustrate a shift from rigid instructional techniques to approaches that prioritize the physical, emotional, and intellectual development of students. This research introduces a novel teaching methodology focused on health, developmental appropriateness, and the integration of theoretical knowledge with practical application. Conclusively, the paper argues for a pedagogical paradigm shift in ballet education, advocating for methods that ensure the well-being and comprehensive development of dancers. The novelty of this work lies in its integration of traditional ballet education principles with modern child-centered pedagogical theories, providing a foundation for future educational practices in the performing arts.*

Keywords: *ballet education, pedagogy, holistic development, child-centered teaching, dance methodology, classical ballet, modern teaching approaches, ballet health, educational innovation, dancer well-being.*